

QOG‘OZ OLISH JARAYONIDA XITOZAN MODDASINI TA‘SIRI VA UNING TAHLILI

M.A.Razzoqova, X.X.Xaydullayev, E.A.Egamberdiyev
Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti

doi.org/10.5281/zenodo.11179106

Annotatsiya: Ushbu maqolada hozirgi kunda sanoatda keng qo‘llanilayotgan tabiiy polimer ya‘ni xitozan moddasi haqida, turli deatsetillash darajali xitozanning sirtga qo‘llanishining qog‘oz uzunligiga ta‘siri, Turli deatsetillash darajali xitozanning, sirtga qo‘llanilishining yorilish indeksiga ta‘siri, Har xil deatsetillash darajali xitozanning sirtga qo‘llanilishining qog‘ozning yirtilish indeksiga ta‘siri, Turli deatsetillash darajali xitozanni sirtga surish uchun qog‘ozga ta‘siri va boshqa tahlillar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Tabiiy polimer, xitozan moddasi, sellyuloza, qog‘ozning fizik-mexanik xossalari, deatsetillash darajalari.

Kirish. Xitozan tabiiy, biologik parchalanadigan va toksik bo‘lmagan polimer bo‘lib, u xitinning deatsetillash orqali olinadi. Xitin bu qisqichbaqasimonlar (masalan, qisqichbaqa QYKi suvda yashovchi umurtqalilar), hasharotlar, ba‘zi qo‘ziqorinlar va suv o‘simliklari tarkibiy qismi hisoblanadi. Xitozan ishlab chiqarishning keng tarqalgan usuli bu natriy gidroksid yordamida xitinning deatsetillashdir. Uning molekulyar tuzilishi sellyulozaga o‘xshaydi, ammo xitozanda C-2 gidroksil guruhlari atsetamin guruhlari bilan almashtiriladi. Xitozan yuqori reaktivlikka, nurlanish ta‘siriga barqarorlikka, sorbsiyalanish qobiliyatiga, selektivlikka, tirik to‘qimalar bilan biologik moslashuvchanlikka va biologik parchalanishga ega.

Tadqiqot qismi va tahlili. Xitozanni karboksimetilsellyuloza, jelatin kabi yelimlar biopolimerlar bilan birga qog‘oz yuzasiga qo‘llash bo‘yicha tadqiqotlar olib borilmagan. Qog‘oz tarkibiga xitozanni kiritishda deatsetillash darajasi muhim sanaladi. Deatsetillash darajasi xitozanning eng muhim xususiyatlaridan biri bo‘lib, xitozanni qog‘oz tarkibiga kiritish bo‘yicha ishlar qilinmagan. Xitozan xitinni qisman deatsetillashdan so‘ng olinadi va deatsetillash darajasi uni ishlab chiqarishda qo‘llanilish sohasini kengaytiradi hamda arzon bo‘lishi bilan ahamiyatlidir. Shunday qilib, iqtisodiy jihatdan ham deatsetillangan xitozandan foydalanish arzonroq. Quyidagi jadvalda xitozan moddasining deatsetillash darajalari keltirilgan.

1-jadval

Har xil deatsetillash darajali xitozanining xarakteristikasi

Xitozan	Ko‘rsatkichlari

		Deatsetillash darajali, %	Namligi, %	Kul miqdori %	1% eritmaning 30°C da qovushqoqligi, CP	1% li eritma muhiti pH	1 % eritmaning oqim potentsiali	Kolloid zaryad talabi
1.0		75	14.8	1.35	185	3.81	+322	4900
		85	14.6	1.05	180	3.89	+386	5416
		95	14.4	0.45	120	3.98	+395	6254

Qog'ozning uzilishi, osib qo'yilganda parchalanishdan oldin qog'ozning qancha uzunligi o'z vaznini ko'tarishi mumkinligi haqida ma'lumot beradi. Uzatilish kuchi jihatidan yaxshiroq sifatli qog'oz yuqori uzilish uzunligini aks ettiradi. Ikkala yo'nalishda ham ya'ni mashina yo'nalishi (MY)/ko'ndalang yo'nalish (KY) turli xil deatsetillash darajali xitozan bilan sirtidan ishlov berilib, tekshirilganda uzulish uzunligi ortgani aniqlandi. 1-rasmda ko'rsatilgandek, $1 \pm 0,2$ g/m² dozadagi 75% deatsetillash darajali, 85% deatsetillash darajali va 95% deatsetillash darajali xitozan eritmalari MY/KY da uzilish uzunligini 6,22%/12,55%, 10,8%/12,31% va 13,07%/21,26% ga yaxshiladi.

1-rasm. Turli deatsetillash darajali xitozanning sirtga qo'llanishining qog'oz uzunligiga ta'siri

Xitozan qo'llanilgandan keyin uzaytirilgan uzunlik selluloza tarmoqning umumiy bog'lanish kuchining oshishiga olib keldi, chunki bo'shliqlarni Shu kabi

magistral tuzilishi bilan to'ldirish bilan bir qatorda xitozan vodorod bilan bog'lanish uchun qo'shimcha joylar sifatida yangi funksional guruhlarni ham taqdim etadi. Bu tolalar orasidagi bo'shliqni bartaraf etadi. Barcha xitozan namunalari KYda sinish uzunligini yaxshilab, 95% deatsetillash darajali xitozan bilan maksimal o'sish haqida xabar berdi.

Xulosa. Xitozan qog'oz ishlab chiqarish va qog'oz xususiyatlarini yaxshilash uchun qog'oz sanoatida ham keng qo'llaniladi. Darhaqiqat, xitozanning molekulyar tuzilishi sellyulozaga o'xshaydi, bu esa kuchli birikma hosil bo'lishiga yordam beradi. Xitinda (-NHCOCH₃) xitozanda (-NH₂) funksional guruhlari mavjudligi tufayli bu guruhlar suvda erimaydi, ammo deatsetillanish darajasi 60% dan yuqori bo'lgan xitozan kislota eritmasida eriydi. Aksincha, xitin erimaydi. Xitin va xitozan odatdagi sharoitda ishqor va organik eritmalarda erimaydi. Umuman olganda, xitozandagi amin (NH₂) ning yuqori foizi deatsetillanish darajasini (DD) aniqlaydi. DD eruvchanlik, kimyoviy faollik va biologik parchalanish qobiliyatiga ta'sir qiluvchi muhim parametrdir.

Tadqiqotimiz davomida xitozan moddasini qog'ozning fizik-mexanik sifatlarni yaxshilandi, xususan, turli deatsetillash darajali xitozanning sirtga qo'llanishining qog'oz uzunligiga ta'siri o'rganildi va ijobiy natijalar olindi.

Adabiyotlar:

1. Egamberdiev Elmurod, Ergashev Yorqinjon, Khaydullayev Khurshid, Husanov Dilshod, Rahmonberdiev Gappor. Obtaining paper samples using basalt fibers and studying the effect of natural glue obtained from chitosan on paper quality. *Universum: технические науки* 4-13 (97) 2022 – P. 14-18.

2. Elmurod Egamberdiev, Dilobar Mirzaeva, Yorqin Ergashev, Olimjon Muratkulov. Composite receipt and application of areas of application // *SCHOLAR*, 2023. 1/21. pp. 69-75.

3. EA Egamberdiev, Yo T Ergashev, GR Rahmonberdiev. Study of the effect of chitosan on the mechanical properties of paper. // *Composite materials*, 2021.

4. EA Egamberdiev, Yo T Ergashev, H Kh Khaidullaev, GR Rahmonberdiev. Studying the effect of low and medium molecular weight chitosan on paper quality. // *Scientific bulletin of Namangan state university*, 2022.

5. Elmurod Egamberdiyev, Yorqinjon Ergashev, Guzal Akmalova. Effects and Analysis of Chytazone in the Process of Processing Paper from Natural polymers // *E3S Web of Conferences*, 477, 00053, (2024).

6. Olimjon Muratkulov, Dilobar Mirzaeva, Yorqin Ergashev, Sunnatilla Aliyev. Obtaining fiber composites // *SCHOLAR*, 2023. 1/21. pp. 61-68.

7. G'R.Rakhmonberdiev E.A.Egamberdiev, G.Yu.Akmalova, Yo.T.Ergashev, M.M.Shakirova. The influence of different natural fibers applied on the quality index of the paper // American journal of research 2021/4, pp. 48-57.

8. E Egamberdiev, R Kholdarov, R Masharipov, O Muratkulov, G Akmalova, Ergashev Yo, M Mirzakhmedova. Effect of flocculants on stability of paper materials Austrian Journal of Technical and Natural Sciences 1.2 2023, 9-12. <https://doi.org/10.29013/AJT-23-1.2-9-12>

9. E.A. Egamberdiev., Y.T. Ergashev., Kh.Kh. Khaydullaev., G.Y. Akmalova., G.R. Rakhmonberdiev. The effect of chitosan on the surface properties of cellulose-based paper obtained from the stem of flaxseed. "Technical science and innovation", 2022 (1). 27-33.